

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO‘K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640145>

Bekjon To‘rabekov

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
“Tarix” yo‘nalishi talabasi.

MIR ARAB MADRASASI TARIXIDAN

Annotatsiya. Mazkur maqolada Mir Arab madrasasining tarixi, uning barpo etilishi va Markaziy Osiyodagi diniy-ma‘rifiy hayotda tutgan o‘rni yoritilgan. Shuningdek, madrasaning me‘moriy xususiyatlari, ta‘lim tizimi va talabalar hayoti misolida an‘anaviy islomiy ta‘lim modeli tahlil qilingan. Unda Mir Arab shaxsiyati va G‘ijduvon jangining madrasa qurilishi bilan bog‘liq jihatlari ham ilmiy asosda ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar. Mir Arab, madrasa, Buxoro, ta‘lim tizimi, islomiy ta‘lim, me‘morchilik, Shayboniylar, Gijduvon jangi, talabalar hayoti, Markaziy Osiyo.

Mir Arab XVI asrda yashagan mashhur islom olimi va so‘fiy shayx bo‘lgan. Uning asl ismi Sayyid Shamsiddin Abdulloh al-Yamaniy bo‘lgan. Mir Arab Yaman hududida tug‘ilgan bo‘lib, Payg‘ambar Muhammad (s.a.v.) avlodidan bo‘lgan sayyidlar nasliga mansub edi. U yoshligidan diniy ilmga qiziqib, Qur‘on, hadis, fiqh va tasavvuf ilmlarini chuqur o‘rgangan. Keyinchalik Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo tomon safar qilgan. U Naqshbandiya tariqatiga mansub so‘fiylardan bo‘lgan.

Mir Arab o‘z davrining yetuk tasavvuf namoyandalaridan biri sifatida Samarqandlik Xoja Ahror Valiy bilan ruhiy aloqaga kirishadi. Natijada dunyoviy hayotdan voz kechib, shayx xizmatini ixtiyor etadi va

Samarqandga keladi. U yerda Xoja Ahror suhbatlarida qatnashib, qisqa muddat ichida pir darajasiga erishadi. Keyinchalik Mir Arab Buxoroda katta hurmat va e'tibor qozongan shaxsga aylanadi.

Mir Arabning eng mashhur shogirdlaridan biri Ubaydullohxon bo'lib, u o'z ustoziga bo'lgan yuksak hurmat ifodasi sifatida Mir Arab madrasasini qurdirgan. Ushbu madrasa Buxorodagi mashhur Poyi Kalon me'moriy ansamblida joylashgan bo'lib, Markaziy Osiyodagi eng nufuzli madrasalardan biri hisoblanadi.

Shayboniylar va Safaviylar o'rtasidagi hal qiluvchi G'ijduvon jangida Mir Arabning roli alohida ahamiyatga ega bo'lgan. U Turkiston shahridan Buxoroga kelib, Karmina yaqinida turgan Ubaydullohxon huzuriga boradi va uni ruhlantiradi. Manbalarda keltirilishicha, Mir Arab Ubaydullohxonga Qur'on oyatlariga asoslanib, kichik lashkar ham katta lashkar ustidan g'alaba qozonishi mumkinligini eslatadi. Shu ruhiy dalda jangda muhim rol o'ynagan.

G'ijduvon jangi nafaqat Movarounnahr, balki butun Markaziy Osiyo hududi uchun katta tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan. Bu jang nafaqat Shayboniylar va Safaviylar o'rtasidagi harbiy to'qnashuv, balki sunniylik va shialik o'rtasidagi mafkuraviy kurash sifatida ham baholanadi. Mazkur jangdagi g'alaba natijasida Movarounnahr hududida sunniylik aqidasi saqlab qolingan.

Mir Arab madrasasining qurilishi aynan shu tarixiy jarayonlar bilan bog'liq bo'lib, u 1535–1536-yillarda bunyod etilgan. Madrasa joylashuvi tasodifiy tanlanmagan, balki o'sha davr diniy va me'moriy talablariga mos ravishda puxta rejalashtirilgan. U Buxoroning eng muhim hududida — Poyi Kalon majmuasi yaqinida, Kalon masjidi ro'parasida qurilgan. Bu joylashuv ta'lim va ibodat uyg'unligini ta'minlagan.

Madrasa qurilishida qibla yo'nalishiga alohida e'tibor qaratilgan. Bu ichki masjid va ibodat joylarini to'g'ri joylashtirish uchun muhim hisoblangan. Madrasaning umumiy maydoni 0,4 gektar (4015 m²) ni, ichki hovlisi esa 1221 m² ni tashkil etadi. Qurilishda quyosh nuri, shamol yo'nalishi va iqlim sharoitlari ham hisobga olingan.

Inshoot barqaror va mustahkam tuproqda qurilgan bo'lib, katta gumbazlar va baland peshtoqni ko'tarishga moslashtirilgan. Devorlarning

qalinligi 1,5–2 metrni tashkil etib, bu yozda salqin, qishda issiq muhitni ta'minlash hamda zilzilabardoshlilik uchun xizmat qilgan.

Qurilishda asosiy material sifatida pishiq g'isht ishlatilgan. Ganch ichki bezaklarda, ohak esa bog'lovchi modda sifatida qo'llanilgan. Madrasa peshtoqlari va devorlari ko'k, oq va havorang koshinlar bilan bezatilgan. Geometrik va o'simliksimon naqshlar, Qur'on oyatlari va arab yozuvlari bezak sifatida keng qo'llanilgan.

Madrasa 114 ta hujraga ega bo'lib, bu Qur'ondagi suralar soniga ramziy bog'langan. Me'moriy jihatdan u to'rtburchak shaklda bo'lib, markazida hovli joylashgan. Hovli atrofida hujralar, darsxonalar va masjid mavjud.

Madrasada asosan Qur'on, hadis, fiqh, tafsir va arab tili o'qitilgan. Ba'zan mantiq va falsafa fanlari ham o'rgatilgan. Talabalar odatda 15–20 yosh oralig'ida qabul qilingan. Ta'lim jarayoni ustoz-shogird tizimi asosida olib borilgan.

Talabalar (toliblar) hayoti tartibli, sodda va ilmga yo'naltirilgan bo'lgan. Ular kunni bomdod namozi bilan boshlagan, keyin dars va mutolaa bilan shug'ullangan. Hujralarda 1–3 nafar talaba yashagan. Ularning hayoti kamtarona bo'lib, asosan ilm va ibodatga bag'ishlangan.

Madrasada intizom qat'iy bo'lgan, ustozlarga hurmat asosiy qadriyat hisoblangan. Ta'lim usuli og'zaki va sharh asosida olib borilgan, talabalar bilimni yodlab, tushunib va boshqalarga yetkazish darajasigacha egallagan.

Bitiruvchilar jamiyatda muhim o'rin egallagan. Ular imom, qozi, mudarris bo'lib faoliyat yuritgan, ilmiy asarlar yozgan va jamiyat ma'naviy hayotida faol ishtirok etgan.

Hozirgi kunda Mir Arab madrasasi O'zbekistondagi eng nufuzli diniy ta'lim muassasalaridan biri hisoblanadi. Unda ta'lim 4 yil davom etadi. Qabul jarayoni aniq mezonlar asosida amalga oshiriladi: nomzodlar 17–25 yosh oralig'ida bo'lishi, arab tili, Qur'on va diniy bilimlar bo'yicha imtihon topshirishi talab etiladi.

Mir Arab shaxsiyati va uning faoliyati misolida XVI asr Buxoro xonligida tasavvuf vakillarining nafaqat diniy-ma'naviy, balki ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda ham muhim ta'sir kuchiga ega bo'lganligi

aniqlanadi. Xususan, G'ijduvon jangi voqealari tasavvuf shayxlarining harbiy-siyosiy qarorlar qabul qilish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatganini ko'rsatadi, bu esa tasavvufni jamiyat boshqaruv tizimining muhim elementi sifatida baholash imkonini beradi. Mir Arab madrasasining barpo etilishi o'rta asr Buxoro jamiyatida ilm-fan, din va siyosatning o'zaro uzviy bog'liqligini aks ettiradi. Madrasa qurilishi hukmdor va so'fiy shayx o'rtasidagi murabbiylik va homiylik munosabatlari asosida yuzaga kelgan bo'lib, bu holat ilm ahlining davlat darajasida qo'llab-quvvatlanganini va ta'lim tizimi siyosiy legitimatsiyaning muhim vositasi bo'lganini tasdiqlaydi.

Mir Arab madrasasi misolida XVI asr Markaziy Osiyoda shakllangan ta'lim tizimi o'zining mukammal tashkiliy tuzilishi, ustoz-shogird an'anasi va fanlar tizimi bilan ajralib turadi. Ushbu madrasa nafaqat diniy bilimlar markazi, balki jamiyat uchun malakali kadrlar — imom, qozi va mudarrislarni tayyorlovchi muhim institut sifatida faoliyat yuritgan bo'lib, uning me'moriy va ta'limiy modeli mintaqadagi ilmiy-madaniy taraqqiyotning muhim ko'rsatkichidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hofiz Tanish Al-Buxoriy – Abdullanoma (Sharafnomai Shoxiy). Birinchi kitob: Fors tilidan S. Mirzayev tarjimasini. 416-bet. – Toshkent: Sharq, 1999.
2. Zayniddin Mahmud Vosifiy – Badoye'ul Voqoe (Nodir Voqiyalar) Forsiydan Nayim Norqulov tarjimasini. – 108-bet. – Toshkent: G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1979.
3. Kashko'li Saliymiy Tavorexiy Muttaqadimin va Muttaaxirin (Fors tilidan tarjima) Nazrullo Yo'ldoshov tarjimasini. – 346-bet. Buxoro nashriyoti, 2003.
4. Muhammadyor Ibn Arab Qatag'on – "Musaxxir Al Bilot" Fors tilidan (Ismoil Bekjonov, Dilorom Sangirova tarjimasini). Yangi Asir Avlodi, 2009.
5. Xasanxo'ja Nisoriy "Muzakkiriy Axbob" (Do'stlar yodnomasi). Taskira Fors tilidan Ismoil Bekjonov Tarjimasini. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi halq merosi narshiyoti.

6. Lobar Asrorova “O‘zbekiston xalqaro Islom akademiyasi”
Manbalar xazinasi katta ilmiy hodimi – manba: “Buxorodagi Mir Arab
madrasasi haqida nimalarni bilasiz?!” maqolasi. 2020.